

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧАСТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Нуралиева Шахризода Дилшодовна

студентка 4-го курса очного отделения факультета Международного права
Университет мировой экономики и дипломатии
100000, Республика Узбекистан, г. Ташкент,
Мирзо – Улугбекский р-н, массив Карасу 1, 26
тел: 998-97-443-81-13, e-mail: shakhrizodanuraliyeva@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15433856>

LEGAL FOUNDATIONS OF THE ORGANIZATION AND ACTIVITIES OF PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Nuraliyeva Shakhrizoda Dilshodovna

4th year full-time student of the faculty of International law
University of world economy and diplomacy
100000, Republic of Uzbekistan, Tashkent, Mirzo-Ulugbek district, Karasu 1, 26
tel.: 998-97-443-81-13, e-mail: shakhrizodanuraliyeva@gmail.com

Аннотация: В статье рассматривается место и роль частных образовательных организаций в образовательной системе Республики Узбекистан, проблемы правового регулирования частных (негосударственных) образовательных организаций, в частности правовые основы их организации и деятельности. Анализируются ключевые нормативные акты и рассматривается вопрос правовой неопределенности, вызванной их разрозненностью. Излагаются предложения по совершенствованию законодательства в этой сфере, что обеспечит правовую стабильность и улучшение практики в сфере частного образования.

Abstract: The article discusses the place and role of private educational institutions in the education system of Uzbekistan, as well as the problems of legal regulation of these institutions, particularly the legal basis for their organization and operation. It analyzes key regulatory acts and addresses the issue of legal ambiguity caused by fragmentation in the legislation. The paper presents proposals to improve the current laws in this area in order to ensure legal certainty and enhance practices in private education.

Ключевые слова: частные (негосударственные) образовательные организации, правовое регулирование, частный сектор образования, законодательство Узбекистана, лицензирование.

Key words: private (non-governmental) educational organizations, legal regulation, private sector of education, legislation of Uzbekistan, licensing.

В условиях формирования новой постиндустриальной экономики, основанной на знании, сектор образовательных услуг становится ведущей отраслью, определяющей характер национального хозяйства. Современные тенденции показывают, что уровень образования населения выступает одним из ключевых факторов, определяющих рост производительности труда и формирования в обществе знаний. В связи с этим, система образования Республики Узбекистан за последние десятилетия претерпевает значительные изменения, направленные на повышение качества и доступности

образовательных услуг. Важным элементом этих преобразований является развитие частных образовательных организаций, которые дополняют государственный сектор и способствуют удовлетворению разнообразных потребностей общества в сфере образования.

Одной из ключевых проблем развития частного образовательного сектора в Республике Узбекистан является отсутствие единого и комплексного законодательного акта, который бы регулировал все аспекты их деятельности. В условиях динамичных изменений в экономике, требующих повышения качества и доступности образовательных услуг, предпринимательская активность в сфере образования становится важным фактором, определяющим конкурентоспособность образовательных организаций. Цель данного исследования заключается в анализе существующего правового регулирования деятельности частных образовательных организаций, выявлении проблем и недостатков в системе законодательства, а также в выработке предложений по совершенствованию законодательства в этой сфере, которое обеспечило бы стабильность и правовую определенность.

Следует подчеркнуть, что деятельность частных образовательных организаций, наряду с выполнением социальной функции, представляет собой в первую очередь предпринимательскую деятельность, направленную на оказание платных образовательных услуг на рынке.

По мнению В.А. Телегиной образование и предпринимательство находятся в тесном взаимодействии, так как предпринимательская деятельность в сфере образовательных услуг является достаточно распространенной отраслью бизнеса.[8, 4-5] Ученые по разному трактуют понятие «предпринимательства в образовании» и наиболее распространенным среди них можно выделить позиции таких ученых, как М.Н. Кузьмина, А.Н. Сырбу, Т.Ф. Исхаков и О.Л. Рубцова (см. в таблице)

Автор	Определение
М.Н. Кузьмина, А.Н. Сырбу	Инновационная, креативная, инициативная деятельность, которая нацелена на формирование и развитие образовательного потенциала учреждения и учащихся. Основа данной деятельности – поиск компромисса экономических интересов всех участников процесса и обеспечения движения услуг от производителя к потребителю.[9, 661]
Т.Ф. Исхаков	Предпринимательская деятельность, цель которой заключается в получении определенного дохода, который помогает самой организации укрепить свои позиции на рынке образовательных услуг. Необходимо рассматривать предпринимательскую деятельность в сфере образования совместно с инновационной деятельностью.[10, 330-331]
О.Л. Рубцова	Особый вид предпринимательской деятельности, основной целью которой является не прибыль, а предоставление образовательных услуг населению.[11, 219-220]

Как и любая другая форма предпринимательства, она требует ясности правового статуса, четких регуляторных рамок, предсказуемой фискальной политики и равных конкурентных условий. Однако, в действующем законодательстве специфика именно предпринимательской природы деятельности частных образовательных организаций часто остается вне фокуса правового регулирования, что приводит к отсутствию комплексного подхода к обеспечению их правовой защищенности и экономической устойчивости.

Согласно официальным данным Министерства высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан, в стране по состоянию на 2025 год деятельность в сфере образования осуществляют 102 государственных, 71 частных, и 30 иностранных образовательных организаций. В процентном соотношении это составляет 50.25% - 34.98% и 14.78%. [7]

Деятельность государственных и частных образовательных организаций в Узбекистане, начиная с 1997 года, регулируется Гражданским кодексом, Законом Республики Узбекистан от 23 сентября 2020 года № ЗРУ – 637 «Об образовании», а также совокупностью нормативно-правовых актов, включая Указы и Постановления Президента Республики Узбекистан и Кабинета Министров, лицензионное законодательство, налоговые нормативные акты и иные ведомственные акты, определяющие их правовой статус, особенности функционирования и принципы взаимодействия с государством и обществом.

Говоря об основном источнике правового регулирования образовательных организаций, важно отметить, что Закон Республики Узбекистан «Об образовании» (далее – Закон), принимая во внимание масштабы и важность образовательной системы, представляет собой комплексный нормативный акт, который регулирует основные принципы и правила функционирования образовательных организаций в стране. Закон охватывает основные аспекты, касающиеся правового статуса образовательных организаций, их структуру, цели и задачи, а также вопросы взаимодействия с государственными органами. Он служит для обеспечения конституционного права граждан на образование и подготовки квалифицированных кадров, соответствующих требованиям современного общества и экономики.[1]

Однако, несмотря на всеобъемлющий характер Закона, следует подчеркнуть, что его основное внимание сосредоточено на государственных образовательных организациях, в то время как специфика частных образовательных организаций остается в недостаточной мере учтенной. Даже анализ эволюции Закона «Об образовании» в части частного сектора образования свидетельствует о том, что первоначально в редакции Закона «Об образовании» от 29 августа 1997 года № 464-I использовался термин «образовательные организации, не находящиеся в государственной собственности». В свою очередь, это предоставляло частным образовательным организациям статус юридического лица с момента государственной регистрации, без дифференциации от государственных организаций и определения их организационно-правовой формы. [2] И только с принятием Закона «Об образовании» от 23 сентября 2020 года, впервые на законодательном уровне было закреплено понятие «негосударственная образовательная организация», определяемое как юридическое лицо, оказывающее образовательные услуги на основании лицензии или в уведомительном порядке, тем самым признавая негосударственные высшие

образовательные организации как отдельную категорию субъектов образовательной деятельности.

Вместе с достоинствами Закона необходимо отметить, что он все же не раскрывает правовые основы организации и деятельности частных образовательных организаций в полной мере. Более того, Закон не учитывает коммерческий характер деятельности данных организаций, их организационно-правовые формы, источники финансирования, а также особенности регулирования их взаимодействия с государственными и частными структурами. Весь спектр норм, касающихся частных учебных заведений, в том числе специфики их лицензирования, аккредитации и налогообложения, «разбросан» в более чем 40 подзаконных актах, что приводит к их разбросанности, бессистемности и затрудняет процесс их применения на практике.

Однако, можно выделить несколько ключевых подзаконных актов, которые внесли существенный вклад в развитие данного сектора. Среди них можно отметить постановления Президента и Кабинета Министров, которые внедрили налоговые льготы, упрощение административных процедур и другие важные меры поддержки, направленные на стимулирование роста частных образовательных организаций.

Одним из важных подзаконных актов является Постановление Президента Республики Узбекистан от 15 сентября 2017 года № ПП – 3276 «О мерах по дальнейшему развитию деятельности по оказанию негосударственных образовательных услуг», направленный на стимулирование роста количества частных образовательных организаций в республике. Постановлением установлены налоговые льготы, включая освобождение от налога на имущество и землю, а также предоставление субсидий на модернизацию инфраструктуры. Данный акт также упрощает административные процедуры, регулируя лицензирование и аккредитацию частных образовательных организаций. Постановление выделяется среди других нормативных актов своей направленностью на создание благоприятных условий для развития частного сектора образования, особенно в сфере налоговых льгот и административной упрощенности, стимулируя развитие частных организаций через субсидирование их модернизации, что значительно способствует их устойчивому функционированию. [3]

Следующим важным шагом в улучшении условий для частных образовательных организаций стало принятие Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 24 декабря 2019 года № 1028 «О мерах по совершенствованию деятельности негосударственных образовательных организаций», которое, в отличие от других нормативных актов, акцентирует внимание на улучшении условий для негосударственных образовательных организаций, включая повышение их качества и конкурентоспособности. Одной из основных новаций является упрощение процедуры государственной аккредитации и аттестации частных организаций, что позволяет оперативно реагировать на изменения в образовательной среде. [4]

С целью повышения прозрачности и упрощения административных процедур, 21 февраля 2022 года принято Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от № 80 «Об утверждении единого положения о порядке лицензирования отдельных видов деятельности посредством специальной электронной системы», который регулирует порядок получения лицензий на осуществление деятельности в ряде отраслей, в том числе в сфере образования, через внедрение единой электронной платформы. Основное новшество документа заключается в автоматизации процесса

лицензирования, что значительно снижает административные барьеры, повышает прозрачность процедур и сокращает сроки принятия решений. Также, в данном нормативном акте определяются четкие этапы и требования для подачи заявлений, что способствует упрощению взаимодействия между государственными органами и лицами, осуществляющими деятельность, требующую лицензирования. Введение такого порядка направлено на повышение эффективности государственного контроля и оптимизацию процесса лицензирования, что, в свою очередь, способствует улучшению качества образовательных услуг и повышению конкурентоспособности организаций. [5]

Одним из последних, но немаловажных нормативных актов, стало принятие нововведений в 2024 году, направленных на дальнейшее стимулирование их развития и расширение возможностей для взаимодействия с международными специалистами. 22 ноября 2024 года Президентом Республики Узбекистан принято Постановление № ПП – 403 «О дополнительных мерах по повышению участия частного сектора в сфере образования», основной особенностью которого является продление налоговых льгот для негосударственных образовательных организаций до 2030 года, включая освобождение от большинства налогов и сборов, а также облегчение импорта учебного и научного оборудования. Кроме того, вводится упрощенный порядок для привлечения зарубежных специалистов, включая льготы на визы и разрешения на трудовую деятельность. [6]

Однако, стоит помнить, что помимо вышеупомянутых актов, существует множество других подзаконных актов, которые также играют значительную роль в регулировании деятельности частных образовательных организаций. Но, несмотря на значительное количество подзаконных актов, регулирующих деятельность образовательных организаций в частном секторе, необходимо отметить, что их разрозненность зачастую порождает правовую неопределенность. Каждый акт охватывает лишь отдельные аспекты функционирования частных образовательных организаций, такие как налогообложение, лицензирование, аккредитация и взаимодействие с государственными структурами.

В.Б. Кодиров в своем труде о правовом регулировании негосударственных образовательных организаций отмечает, что несмотря на то, что с момента принятия Закона Республики Узбекистан «Об образовании» прошло более двадцати лет, в национальной системе законодательства до настоящего времени отсутствуют четко сформулированные и эффективно действующие правовые механизмы, направленные на регулирование деятельности негосударственных высших образовательных организаций. Вместе с тем, анализ действующих нормативно-правовых актов позволяет констатировать, что подавляющее большинство из них ориентировано преимущественно на регулирование сферы дошкольного и общего среднего образования, в то время как вопросы статуса, правового положения и особенностей функционирования частных высших учебных заведений остаются в значительной степени неурегулированными. [12]

В контексте указанной проблемы необходимо отметить, что предпринимательская деятельность в сфере частного образования является важной составляющей экономики, и ее регулирование требует особого подхода. А отсутствие юридической определенности, в свою очередь, усложняет ведение предпринимательской

деятельности в данной сфере. Следовательно, отсутствие систематизации в регулировании приводит не только к трудностям в применении этих норм на практике, но и ведет к неэффективному взаимодействию частных организаций с государственными структурами, что создает дополнительные административные и финансовые барьеры для предпринимателей. Более того, это снижает конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность частных образовательных организаций.

В связи с вышеизложенным, становится очевидной необходимость разработки и принятия единого закона, который интегрировал бы все существующие подзаконные акты в цельную и логично выстроенную систему. Внедрение единого законодательного акта позволило бы систематизировать существующие нормы и четко обозначить права и обязанности как образовательных организаций, так и государственных органов, регулирующих их деятельность.

С таким же мнением выступал О.А. Рекрут, проведив исследования по правовому статусу негосударственных высших образовательных организаций. Исследователь предложил внести соответствующие изменения и дополнения в законодательство об образовании, направленные на регулирование деятельности негосударственных образовательных организаций, а также считает, что деятельность должна регулироваться не нормативно – правовыми актами государственного органа управления, а нормами единого закона. [13]

Принятие такого закона обеспечивало бы не только правовую прозрачность и стабильность, что является основой для уверенности участников образовательного процесса в соблюдении их прав и интересов, но и способствовало бы стимулированию предпринимательской активности в сфере образования. Четкие и однозначные условия регулирования создадут бы предсказуемую и понятную правовую среду, способствующую не только улучшению административной практики, но и устойчивому развитию частных образовательных организаций. В свою очередь, это будет способствовать созданию более конкурентоспособной и качественной образовательной среды, что, в конечном счете, благоприятно скажется на развитии всего образовательного сектора в стране.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Закон Республики Узбекистан от 23 сентября 2020 года № ЗРУ – 637 «Об образовании». [Электронный ресурс] // Официальный интернет – портал правовой информации. – режим доступа: <https://lex.uz/docs/5013009> - (дата обращения: 9 апреля 2025 год).
2. Закон Республики Узбекистан от 29 августа 1997 года № 464 - I «Об образовании». [Электронный ресурс] // Официальный интернет – портал правовой информации. – режим доступа: <https://lex.uz/docs/15622>
3. Постановление Президента Республики Узбекистан от 15 сентября 2017 года № ПП – 3276 «О мерах по дальнейшему развитию деятельности по оказанию негосударственных образовательных услуг». [Электронный ресурс] // Официальный

- интернет – портал правовой информации. – режим доступа: <https://lex.uz/docs/3343085> - (дата обращения: 9 апреля 2025 год).
4. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 24 декабря 2019 года № 1028 «О мерах по совершенствованию деятельности негосударственных образовательных организаций». [Электронный ресурс] // Официальный интернет – портал правовой информации. – режим доступа: <https://lex.uz/docs/4664567> - (дата обращения: 9 апреля 2025 год).
5. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 21 февраля 2022 года № 80 «Об утверждении единого положения о порядке лицензирования отдельных видов деятельности посредством специальной электронной системы». [Электронный ресурс] // Официальный интернет – портал правовой информации. – режим доступа: <https://lex.uz/ru/docs/5870217> - (дата обращения: 9 апреля 2025 год).
6. Постановление Президента от 22 ноября 2024 года № ПП – 403 «О дополнительных мерах по повышению участия частного сектора в сфере образования». [Электронный ресурс] // Официальный интернет – портал правовой информации. – режим доступа: <https://lex.uz/uz/docs/7231946> - (дата обращения: 9 апреля 2025 год).
7. Министерство высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан, Статистические данные о числе высших учебных заведений и студентов в Узбекистане (на 2025 год). ». [Электронный ресурс] // Официальный интернет – портал правовой информации. – режим доступа: <https://stat.edu.uz/> - (дата обращения: 9 апреля 2025 год).
8. Телегина В.А. (2023) Развитие предпринимательства в сфере образовательных услуг. 4 – 5
9. Кузьмина М.Н., Сырбу А.Н., (2019) Основные направления развития предпринимательской деятельности в сфере образования. 661
10. Исхаков Т.Ф., Ехлакова Е.А., Левагина Е.М. (2018) Индивидуальное предпринимательство в сфере образования. Издательство: Московский двор, ISSN: 2221-4607, 330-331
11. Рубцова О.Л. (2017) Особенности предпринимательской деятельности в сфере образования. Журнал: Проблемы науки и образования. 219-220
12. Кодиров, Б. (2019). Вопросы правового регулирования деятельности негосударственных высших учебных заведений. Обзор законодательства Узбекистана, (4), 13–15.
13. Рекрут О.А. Административно-правовой статус негосударственных высших учебных заведений в Российской Федерации: Дисс. канд. юрид. наук. – Саратов, 2003.